

QUTBIDDIN MUHAMMAD HUKMRONLIGI DAVRIDA XORAZM**Boyyeddayev Dostonbek Xusniddin o'g'li****Namangan davlat universiteti Tarix yo'nalishi talabasi****Tel: 93 190-26-06 e-mail: boyyeddayevdostonbek7@gmail.com****<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10401288>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm hududida hukmronlik qilgan saljuqiylarning ishonchli vakillaridan biri, Anushteginning o'g'li- Qutbiddin Muhammadning hukmronlik faoliyati, uning saljuqiylar bilan munosabatlari, Xorazm xalqi uchun amalga oshirgan ishlari va sulola hukmronligini mustahkamlashda tutgan o'rni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Qutbiddin Muhammad, Anushtegin, Xorazm, Marv, Xorazmshoh, sulton, Mahmud G'aznaviy, Malikshoh, Movarounnahr.

Kirish: XI asrning so'nggi choragiga kelganda saljuqiy sultonlari Xorazm hududining nazoratini o'z vassallaridan avval Anushteginga, undan so'ng Anushteginning o'g'li Qutbiddin Muhammadga topshirishadi. Garchi har ikki hukmdor ham Saljuqiylar davlatiga sadoqatli bo'lib, sidqidildan xizmat qilishsa-da, aynan Qutbiddin Muhammad davriga kelganda Xorazm hayotining turli jabhalarida ayrim o'zgarishlar sodir bo'ldi. Qutbiddin Muhammad saljuqiylar tarkibidan ajralib ketishga, mustaqillikka harakat qilmagan bo'lsa-da, aynan uning davrida amalga oshirilgan ayrim islohot va o'zgarishlar o'zidan keyingi hukmronlik qilgan avlodlarining davlatchilik faoliyatida katta ahamiyatga ega bo'ldi.

Ushbu maqolada yuqorida tilga olingan voqea-jarayonlarga ilmiy jihatdan nazar tashlaymiz.

Asosiy qism: 1017-yili Mahmud G'aznaviy tomonidan zabt etilib, o'z mustaqilligini yo'qotgan Xorazm ko'p vaqt o'tmay, ya'ni 1040-yilga kelganda Saljuqiylar davlatiga qaram bo'lib qoladi[1]. Saljuqiylar hukmdori Malikshoh o'z ma'murlaridan Anushteginni Xorazmga noib etib tayinlaydi. Anushtegin vafotidan so'ng Xorazmda uning vorisi Qutbiddin Muhammad noiblik qiladi[2]. Ushbu maqolada aynan Qutbiddin Muhammad hukmronligi davrini batafsil yoritishga harakat qilamiz.

Uning Xorazmdagi hukmronlik davri 1097-yilda boshlanib, 1127-yilga qadar davom etgan. Qutbiddin Muhammad saljuqiylar dargohiga qaram edi[3]. Uning hokimligi faqat Xorazm doirasida bo'lgan. Har yili o'zi yoki o'g'li Otsiz orqali saljuqiylarga o'z aholisidan undirilgan soliqlarni yetkazib borgan. Garchi u "Xorazmshoh" unvonini tiklab, bunday nom bilan ulug'lansa-da, Saljuqiylar davlatining sadoqatli noibiligicha qolgan edi. Xorazmning tom ma'noda mustaqillikka yaqinlashuvi Qutbiddin Muhammadning o'g'li Otsiz davriga xos jarayondir.

Lekin ayrim jihatlarni yoritishda manbalar o'rtasida o'zaro nomutanosiblik yuzaga kelgan. Masalan Iso Jabborovning "Buyuk Xorazmshohlar davlati" asarida Qutbiddin Muhammad anushteginiylar sulolasi asoschisi sifatida e'tirof etilgan hamda uning hukmronlik yillari bo'yicha ham boshqa manbalarga nisbatan ayrim nomutanosibliklar mavjud.

"Buyuk Xorazmshohlar davlati" asarida shunday deyilgan: "Qudratli afrig'iylar sulolasining oxirgi vakillari ma'muniylar o'rniga kelgan turk hokimlari tomonidan tayinlangan, yangi sulolaga asos solgan Qutbiddin Muhammad ibn Anushtegin (1117-1127) ancha uddaburon va matonatli hukmdor bo'lsa-da, uning farzandlari, nevara-chevaralari davrida mamlakat biroz tushkunlikka yuz o'giradi..."[4]. Ko'rib turganimizdek, ushbu davr haqida xilma-xil manbalarni uchratish mumkin.

Qutbiddin Muhammad (1050-1127)- anushteginiylar sulolasidan bo'lgan Xorazm hukmdori (1097-1127). Anushteginning o'g'li. Yoshligida Marvda yaxshi ta'lim olgan, ilmi adab va din ilmlarini o'rgangan. Otasi vafotidan keyin saljuqiylarning Xurosondagi isyonkor noibi amir Dodbek Habashiy tomonidan Xorazm noibi etib tayinlangan va "Xorazmshoh" unvonini olgan (1097)[5]. Anushteginiylar- xorazmshohlar sulolasining tarixi aslida Qutbiddin Muhammaddan boshlanadi.

Tarixiy manbalarda uning qobiliyatli rahbar sifatida ma'rifat ahliga homiylik qilganligini alohida ta'kidlab o'tishgan. Ahli Xorazmda o'z fuqarolariga adolatli hukmdorning obro'si baland edi.

Xorazmshoh Qutbiddin Muhammad saljuqiylarning hokimiyat uchun kurashlarida faol qatnashgan. Jumladan, 1100-yil sulton Jaloliddin Malikshohning o'g'li Sanjar tomonidan Xuroson hududlarini egallashda, unga qarshi isyonni bostirishda ishtirok etadi[6]. O'shanda saljuqiylar sultoni Barqiyoruq va ukasi Sanjar Dodbek Habashiy isyonini bostirgan[7]. Sanjar Xurosonni qo'lga kiritgach, Qutbiddin Muhammadni Xorazm hokimligi mansabida qoldirib tasdiqlagan. Qutbiddin Muhammad sulton Sanjarga sadoqat bilan xizmat qilgan, har yili ikki marta shaxsan o'zi sulton saroyiga borib, Xorazmdagi ahvol yuzasidan tushuntirishlar berib turgan. Sanjar olib borgan janglarda o'z qo'shini bilan qatnashib, xiroj, o'lponlarni o'z vaqtida to'lab turgan.

Qutbiddin Muhammad 1118-yili Sanjar tomonida turib, uning sultonlik taxtiga o'tirishiga munosib hissasini qo'shdi. Diplomatik mahorat sohibi bo'lgan Qutbiddin Muhammad turli nizolarni bartaraf etishda ham faol qatnashar edi. Xususan, saljuqiylar sultoni Sanjarning (1118-1157) Samarqanddagi qoraxoniylar xoni Arslonxonga (1102-1130) qarshi harakatida Qutbiddin Muhammad vositachiligida ushbu nizo tinch yo'l bilan hal qilingan. Ushbu jarayon ham Qutbiddin Muhammadning xalqaro nufuzidan darak beradi.

O'zi boshqarib turgan hudud uchun qanchalik mas'ul ekanligini sezgan xorazmshoh ko'chmanchi qabilalarning hujumlariga qarshi kurashadi va ularni bartaraf etishga muvaffaq bo'ladi. Tarixiy yodgorliklarda xorazmshoh Qutbiddin Muhammadni "Podshoh Qutbid-dunyo vad-din Abul-fath Mu'in Amiral-mo'minin ("Dunyo va din Qutbi, g'alabalar otasi, mo'minlar amiri- xalifa yordamchisi") unvoni bilan atashgani ham uning obro'li davlat arbobi bo'lganligidan dalolat beradi. Xorazmshoh Qutbiddin Muhammad Xorazmda o'ttiz yil hukmronlik qildi. Garchi u vafotiga qadar saljuqiy sultonlarga sadoqat bilan xizmat qilgan bo'lsa-da, o'z navbatida Xorazm yurtining manfaatlari uchun imkon qadar harakat qilganligini tarixiy manbalar to'liqligicha tasdiqlaydi.

Xorazmshoh Qutbiddin Muhammad 1127-yilda vafot etadi. Qutbiddin Muhammadning sadoqatli xizmatlarini e'tirof etgan Sulton Sanjar esa Xorazm taxtini hech ikkilanmay Qutbiddin Muhammad o'g'li- Al-Malik Abu Muzaffar Olovuddin Jaloliddin- Otsizga topshiradi. Bu vaqtda Otsiz endigina 29 yoshda bo'lsa-da, otasiga bo'lgan hurmat va ishonch Otsizga taxtni berilishi uchun yetarli bo'lgan.

Ibn al-Asirning "Al-Komil fit tarix" asarida Qutbiddin Muhammadga quyidagicha ta'rif berilgan:

"Xorazmshoh umrini o'zi barcha joyda keng yoygan adolatga va hayrli ishlarga bag'ishladi. U doim ilm va din namoyandalarini o'ziga yaqin tutdi. Shu bois shon-shavkati ortib, martabasi yuksalaverdi. Uning hukmdor sifatidagi iqtidori va shijoati namoyon bo'laverdi"[8].

Akademik Z. Buniyodov o'zining "Anushtegin xorazmshohlar davlati" kitobida arab va fors muarrixlarining ma'lumotlari asosida quyidagi fikrlarni qoldirgan:

"Qutbiddin Muhammad otasi Anushtegin davrida Xuroson poytaxti Marvda yaxshi ma'rifat olgan, adab va din ilmlarini o'rgangan edi. U Xorazm hukmdori bo'lgach, ulamolarga va din arboblari homiylik qildi. U har tomonlama iqtidorli odam edi. Olimlar va oriflar uni yaxshi ko'rishar, u ham ularni izzat-hurmat qilar edi. Qutbiddin Muhammad fuqarolarga adolat ko'rgizar, ular ham unga ehtirom ko'rsatib, uni aziz tutar edilar. Aslida anushteginiy xorazmshohlar sulolasi Qutbiddin Muhammaddan boshlangan".

Qutbiddin Muhammadning asosiy maqsadi o'z mulkida qudratli davlat tuzish edi. Uning bu maqsadi Xorazmga yaqin hududlarni birlashtirishni, turli xalqlarning birgalikda ahil hayot kechirishini, bu yo'lda bosqinchilardan qutulishni zarurat qilib qo'ygan. U o'z hukmronligi davrida yuqoridagi g'oyalarga erishishga astoydil harakat qildi.

Sulton Sanjar Samarqandga katta qo'shin bilan yurish qilmoqchi bo'lganida, Movarounnahr ulamolari va din arboblari Qutbiddin Muhammadga murojaat qilib, sultonni bu fikrdan qaytarishda yordam berishini so'rashgan. Qutbiddin Muhammad Sulton Sanjar bilan uchrashganidan so'ng Sulton Sanjar Movarounnahr ustiga yurish qilish fikridan qaytganligini ko'rish mumkin. Afsuski, ushbu jarayonda ikki o'rtada bo'lib o'tgan suhbat bizga qadar saqlanib qolmagan.

Yuqorida Qutbiddin Muhammadning ilm-fan vakillariga cheksiz ehtirom ko'rsatganligi aytib o'tildi. Bu ehtiromga javoban Jurjoniy Qutbiddin Muhammadga bag'ishlab "Zahirayi xorazmshohiy" asarini yozgan.

Xulosa: Ushbu maqolada keltirilgan ma'lumotlar orqali Qutbiddin Muhammad o'z davrining yetuk va salohiyatli vakillaridan bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. U butun faoliyati davomida saljuqiylarning sodiq vakili bo'lgan bo'lsa-da, doimo Xorazm manfaatlarini birinchi o'ringa qo'ydi. Bu orqali Xorazm xalqining ma'naviy hayotida ham mustaqillik g'oyalarining shakllanishiga turtki berdi. Anchadan beri mustamlakachilik girdobida bo'lgan va tichlik hamda barqarorlikni ta'minlay oladigan lider kelishini kutayotgan Xorazm xalqi ko'z o'ngida Qutbiddin Muhammad ana shunday qudratga ega bo'lgan siymo edi. Bundan tashqari saljuqiylarga yordam berish maqsadida olib borgan kurashlari davomida o'zining lashkarboshilik qobiliyatlarini ham a'lo darajada namoyish eta oldi. Shu sababli saljuqiy sultonlar endi Qutbiddin Muhammaddan xavfsiray boshlashdi va endi Qutbiddin Muhammadga uning qudratidan kelib chiqqan holda muomala qilish odat tusiga kirdi. Bu jarayon ham yangi ildiz otayotgan davlat uchun oldinga tashlangan yaxshigina qadam edi. Shuningdek, Qutbiddin Muhammadning milliy davlatchilik tariximiz oldidagi katta mehnatlaridan biri sifatida "Xorazmshoh" unvonini tiklaganligi hamda o'z avlodi Otsizni bo'ysunmas, matonatli hamda yangi davlat tuzish yo'lida har qanday tadbirni qo'llay oladigan darajada salohiyatli hukmdor etib tarbiyalay olganligini e'tirof etishimiz lozim.

References:

1. Азамат Зийо. Узбек давлатчилиги тарихи (Энг кадимги даврдан Россия боскинига кадар). –Т.: Шарк, 2001. –Б. 135.
2. Жабборов И. Буйук Хоразмшоҳлар давлати. – Т.: Шарк, 1999. –Б. 119.
3. Muhammadjonov A. O'zbekiston tarixi (IV asrdan XV asrgacha). –Т.: Sharq, 2017. –Б. 61.

4. Sagdullayev A. O'zbekiston tarixi. –T.: VNESHINVESTPROM, 2019. –B. 409-410.
5. O'roqov D., Sharopov A. O'zbekiston tarixidan universal qo'llanma. –T.: Akademnashr, 2013. –B. 65.
6. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Qutbiddin_Muhammad. 07.10.2023.
7. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/tarix/uzbekiston-hukmdorlari/qutbiddin-muhammad>. 07.10.2023.
8. <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/101>. 07.10.2023.

INNOVATIVE
ACADEMY